

Методическое сопровождение педагога в рамках межкультурной интеграции и адаптации русского языка как иностранного в странах Латинской Америки (Республика Куба, Боливарианская республика Венесуэла, Республика Никарагуа)

И. А. ГОЛУБЕВА

АННОТАЦИЯ

Введение. Растущий интерес российских исследователей к продвижению русского языка в Латинской Америке, включая Кубу, Венесуэлу и Никарагуа, связан с использованием образования как инструмента мягкой силы и восстановлением двусторонних отношений. Ключевыми задачами являются организационно-методическая поддержка преподавания, создание адаптированных учебных ресурсов и внедрение модели межкультурной интеграции и адаптации русского языка как иностранного. **Цель исследования** – выявить проблемы преподавания русского языка как иностранного наиболее актуальные для Республики Куба, Боливарианской Республики Венесуэла, Республики Никарагуа, а также создание модели межкультурной интеграции и адаптации русского языка в этих странах, основанную на методическом сопровождении педагогов русского языка.

Материалы и методы. В онлайн-опросе приняло участие 64 респондента из Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, представляющих различные образовательные институции. Целевая выборка включала преподавателей разных возрастных групп и уровней образования, что позволило обеспечить репрезентативность данных. Сбор информации осуществлялся с помощью авторского опросника, сочетавшего открытые и закрытые вопросы о методических, культурных и организационных аспектах преподавания. Для анализа результатов применялись методы описательной и корреляционной статистики, а также сравнительный анализ для выявления национальной и институциональной специфики.

Результаты исследования. Диагностический опрос преподавателей русского языка из Кубы, Венесуэлы и Никарагуа выявил ключевые проблемы в преподавании. Главным препятствием является острый дефицит учебных материалов, адаптированных для испаноговорящей аудитории, на что указали 73,7% респондентов. Другими значительными проблемами стали нехватка кадров (55,3%) и снижение интереса к языку (36,8%). Анализ показал, что все эти проблемы напрямую связаны с недостатком методического сопровождения со стороны российских экспертов (31,6%). Их решение требует внедрения системы непрерывного сопровождения, основанного на двух подходах: деятельностью (совместная разработка учебников, программ повышения квалификации, совместные образовательные программы) и культурологическом (интеграция культурных компонентов для повышения мотивации и преодоления межкультурных барьеров).

Заключение. Исследование подтверждает стратегическую важность продвижения русского языка в Латинской Америке как инструмента гуманитарного сотрудничества. Диагностика выявила ключевые проблемы: острый дефицит адаптированных учебных материалов и нехватку квалифицированных преподавателей, что требует целенаправленного развития системы методической поддержки.

В качестве решения предложена модель межкультурной интеграции и адаптации русского языка как иностранного. Её реализация через совместную разработку ресурсов и образовательных программ позволит перейти от точечных мероприятий к созданию устойчивой системы распространения русского языка в регионе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

методическое сопровождение, русский язык как иностранный, страны Латинской Америки, межкультурная интеграция

Для цитирования: Голубева И. А. Методическое сопровождение педагога в рамках межкультурной интеграции и адаптации русского языка как иностранного в странах Латинской Америки (Республика Куба, Боливарианская республика Венесуэла, Республика Никарагуа) // Перспективы науки и образования. 2026. № 2. С. 666–677. <https://doi.org/10.32744/pse.2026.2.41>

Поступила: 12.07.2025 | Одобрена: 24.09.2025 | Опубликована: 30.04.2026

Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий». Позволяет перерабатывать, исправлять и развивать произведения при условии указания авторства и лицензирования производных работ на аналогичных условиях.

Methodological support of the teacher in the framework of intercultural integration and adaptation of the Russian language as a foreign language in Latin America (Republic of Cuba, Bolivarian Republic of Venezuela, Republic of Nicaragua)

I. A. GOLUBEVA

ABSTRACT

Introduction. The growing interest of Russian researchers in promoting the Russian language in Latin America, including Cuba, Venezuela and Nicaragua, is associated with the use of education as a tool of soft power and the restoration of bilateral relations. The key tasks are organizational and methodological support for teaching, the creation of adapted educational resources and the introduction of a model of intercultural integration and adaptation of the Russian language as a foreign language. *The purpose of the study* is to identify the problems of teaching the Russian language as a foreign language most relevant for the Republic of Cuba, the Bolivarian Republic of Venezuela, the Republic of Nicaragua, as well as to create a model of intercultural integration and adaptation of the Russian language in these countries, based on the methodological support of teachers of the Russian language.

Materials and methods. An online survey of 64 respondents from Cuba, Venezuela and Nicaragua representing various educational institutions was conducted to identify relevant problems in teaching RCTs. The target sample included teachers of different age groups and levels of education, which made it possible to ensure the representativeness of the data. The information was collected using the author's questionnaire, which combined open and closed questions about the methodological, cultural and organizational aspects of teaching. Descriptive and correlation statistics were used to analyze the results, as well as comparative analysis to identify national and institutional specifics.

Study results. A diagnostic survey of teachers from Cuba, Venezuela and Nicaragua revealed key problems in teaching the Russian language, the main of which is an acute shortage of educational materials adapted for a Spanish-speaking audience. Other significant obstacles were a shortage of personnel and a decrease in interest in the language. The analysis showed that all these problems are directly related to the lack of methodological support from Russian experts. Their solution requires the introduction of a system of continuous support based on two approaches: activity (joint development of textbooks, advanced training programs, joint educational programs) and cultural (integration of cultural components to increase motivation and overcome intercultural barriers).

Conclusion. The study confirms the strategic importance of promoting the Russian language in Latin America as a tool for humanitarian cooperation. Diagnostics revealed key problems: an acute shortage of adapted educational materials and a shortage of qualified teachers, which requires a targeted development of the methodological support system.

As a solution, a model of intercultural integration and adaptation of the Russian language as a foreign language is proposed. Its implementation through the joint development of resources and educational programs will make it possible to move from targeted activities to the creation of a sustainable system for the distribution of the Russian language in the region.

KEYWORDS

methodological support, Russian as a foreign language, Latin American countries, intercultural integration

For Citation: Golubeva, I. A. (2026). Methodological support of the teacher in the framework of intercultural integration and adaptation of the Russian language as a foreign language in Latin America (Republic of Cuba, Bolivarian Republic of Venezuela, Republic of Nicaragua). *Perspektivy nauki i obrazovaniya = Perspectives of Science and Education*, (2), 666–677. <https://doi.org/10.32744/pse.2026.1.41>

Received: 12 July 2025 | Approved: 24 September 2025 | Published: 30 April 2026

This is an open access article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike International License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal

ВВЕДЕНИЕ

Как справедливо отмечается в документах ЮНЕСКО, «языки являются воплощением культурного разнообразия человечества и самым мощным инструментом сохранения и развития нашего материального и нематериального культурного наследия» [1, с. 29]. Глубокое изучение не только родного, но иностранных языков выходит далеко за рамки цели научиться общаться, это процесс погружения в иную культуру, который позволяет познать уникальное мировоззрение носителей иностранного языка, получить доступ к первоисточнику культуры других народов, преодолеть межкультурные барьеры, развить критическое мышление при оценке собственных культурных установок.

Именно в этом контексте глубокого мировоззренческого взаимопонимания особую актуальность приобретает целенаправленная деятельность по продвижению русского образования и русского языка за рубежом. Продвижение русского языка как культурного кода нации – это не просто образовательная, но и гуманитарная, стратегическая задача, напрямую связанная с формированием объективного образа России, практическая реализации идеи о том, что диалог культур через язык служит основой для устойчивого развития и международной стабильности.

Внимание российских исследователей к теме русского образования за рубежом значительно усилилось в последние несколько лет, в первую очередь, это связано с ростом значения гуманитарного сотрудничества со странами разных регионов мира, в том числе со странами Латинской Америки. Российские исследователи рассматривают общие вопросы целеполагания экспорта русского образования [2], инструменты и текущие результаты этого процесса [3], частные вопросы истории взаимодействия со странами Латинской Америки в языковом контексте [4], вопросы развития академической мобильности вузов этого региона [5].

Активность реализации современных исследований связана в том числе с восстановлением ослабевших в постсоветскую эпоху отношений через углубление сотрудничества в экономике [6] и в области безопасности [7], а также за счет использования инструментов мягкой силы – таких как экспорт образования, продвижение русского языка и национальной культуры.

Укрепление позиций русского языка становится одним из инструментов формирования положительного имиджа Российской Федерации в странах Латинской Америки [8]. В 2023 году по поручению Министерства просвещения Российской Федерации Международная ассоциация исследователей русского языка и литературы провела исследование, посвященное состоянию изучения русского языка за рубежом. Один из регионов, выделенных в рамках исследования, стала Латинская Америка. Авторы обозначают, что на сегодняшний день состояние русского языка и образования на русском языке в странах этого региона довольно стабильно и имеет достаточный потенциал для дальнейшего развития [9, с. 435]. В качестве одной из важнейших проблем современности с точки зрения изучения русского языка в испаноговорящих странах Латинской Америки исследователи обозначают отсутствие предназначенных для этих стран современных учебников и мультимедийных ресурсов по русской литературе [10, с. 997]. Кроме того, важной проблемой становится организация методического сопровождения учителей русского языка и процесса их подготовки в странах Латинской Америки, развитие и систематизация этой деятельности.

Ключевой задачей, которая находится в фокусе научных исследований, является организационно-методическая поддержка преподавания русского языка за рубежом, ведь она критически важна для успешного изучения языка вне российской культурной и образовательной системы [11]. Стоит отметить, что вопрос методического сопровождения учителей иностранных языков зарубежными партнерами рассматривается учеными разных стран. Так, китайские исследователи, изучая проблемы, профессионального выгорания [12] и устойчивости [13], видят одним из важных инструментов поддержки педагога – методическое сопровождение и наставничество. Методическое сопровождение рассматривается учеными и в контексте самостоятельного обучения через всю жизнь [14], а также в контексте развития искусственного интеллекта: с позиции этических и педагогических последствий его использования [15], педагогической субъективности [16], подготовки к получению высшего образования [17].

В рамках изучения системы преподавания русского языка в латиноамериканских странах Д. Ю. Гужеля вводит понятие «методическое сопровождение». Под ним автор подразумевает

непрерывный процесс межкультурного диалога между профессиональными сообществами российских и иностранных педагогов-филологов и организаторов образования [18].

В фокусе нашего внимания такие страны Латинской Америки, как Республика Куба, Боливарианская Республика Венесуэла, Республика Никарагуа. ФГБОУ ВО «Глазовский инженерно-педагогический университет имени В.Г. Короленко» не первый год работает в этих странах в качестве оператора Центров открытого образования. Проект реализуется вузами под руководством Министерства просвещения Российской Федерации и при поддержке Фонда «Моя история».

Краткий анализ особенностей систем образования указанных стран позволяет сделать вывод о том, что методическое сопровождение зарубежными партнерами как педагогическое явление вполне гармонично может развиваться в логике развития этих систем. По данным исследований института статистики ЮНЕСКО, Республика Куба, Боливарианская Республика Венесуэла, Республика Никарагуа входят в ряд стран, где уровень грамотности населения старше 15 лет достигает отметки в 98,4% (данные на 2016 г.) [19]. Кубинские исследователи отмечают, что современная система образования Кубы отличается научно-техническим и гуманистическим потенциалом [20]. Особую роль эмоционального интеллекта в системе образования Венесуэлы отмечают ученые этой страны [21]. Инновационность подготовки учителей отмечают исследователи системы образования Никарагуа [22]. Все эти условия способствуют внедрению методического сопровождения педагога русского языка. Однако сама система преподавания русского языка на разных уровнях образования в этих странах на сегодняшний день не является полноценной и устойчивой.

Стоит отметить, что методологической основой нашего исследования является культурологический подход. О важности опоры на данный подход при подготовке или методическом сопровождении учителей, в том числе учителей иностранного языка пишут ученые разных стран. Так, китайские ученые определяют культурологическую компетенцию учителя как один из важнейших факторов его профессионального развития [23], рассматривают перспективы совершенствования процесса подготовки преподавателей русского языка в китайских вузах в рамках культурологического подхода [24]. Также ученые из Китая и Вьетнама описывают важность формирования культурологической компетенции в рамках программ языкового обмена как для студентов [25], так и для преподавателей [26]. Российские учёные также рассматривают вопрос формирования лингвокультурологической компетенции в контексте реализации этноориентированной модели подготовки учителя русского языка в условиях зарубежного государства [27], соотносят процессы формирования коммуникативной и лингвокультурологической компетенции [28], а также анализируют отдельные методические инструменты формирования лингвокультурологической компетенции при изучении иностранного языка: видеоблоги [29] и новостные видеосюжеты [30], тексты [31] и т. д.

Наше исследование направлено на выявления проблем преподавания русского языка как иностранного наиболее актуальных для Республики Куба, Боливарианской Республики Венесуэла, Республики Никарагуа, а также создание модели межкультурной интеграции и адаптации русского языка в этих странах. Важнейшим компонентом этой модели является методическое сопровождение педагога, основанное на практической реализации лингвокультурологического подхода.

Для достижения поставленной цели исследования был использован комплекс теоретических и эмпирических методов. Теоретическая основа включает междисциплинарный анализ научной литературы по лингводидактике, межкультурной коммуникации и сравнительной педагогике, что позволило систематизировать существующие подходы к проблеме методического сопровождения. Эмпирическая часть исследования построена на непосредственном взаимодействии с педагогами целевых стран и включает проведение опроса 64 преподавателей русского языка из Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. Этот диалог направлен на выявление ключевых методических дефицитов, барьеров межкультурного характера и практических сложностей, с которыми сталкиваются преподаватели в своей профессиональной деятельности. Особое внимание уделяется анализу запросов самих педагогов на содержание и формы методической поддержки. Полученные эмпирические данные служат основой для разработки системы непрерывного методического сопровождения, ядром которой является лингвокультурологический компонент, обеспечивающий не только формирование языковых навыков, но и глубокую культурную адаптацию учебного содержания.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

На диагностическом этапе были проведены опрос, целью которого был сбор информации о практических проблемах преподавания РКИ, используемых методиках, факторах привлекательности языка и барьерах для его изучения. В опросе приняли участие 64 респондента из трех целевых стран. Опрос проводился в онлайн-формате.

Выборка целенаправленно формировалась для обеспечения репрезентативности мнений ключевых стейкхолдеров образовательного процесса. В опросе участвовали представители:

- министерств образования;
- организаций высшего образования;
- организаций среднего профессионального образования;
- языковых школ;
- организаций, ведущих обучение для профессиональных нужд (в сфере медицины, туризма).

Выборка характеризовалась и широким возрастным диапазоном (16-71 год) с преобладанием респондентов 18-19 лет (28,8%) и старше 60 лет (22,2%), а также разнообразием образовательного уровня: большинство имели высшее образование (60,5%), при этом только 5,3% обладали докторской степенью. Такая разнородная структура выборки позволяет проводить сравнительный анализ проблематики на разных уровнях образовательной системы и выявлять как общие, так и специфические для каждого типа организаций проблемы.

Основным инструментом сбора данных выступил авторский опросник, включавший открытые и закрытые вопросы. Опросник включал сбор базовой демографической информации: возраст, пол, образование, стаж преподавания, тип учебного заведения. Важным вопросом являлся вопрос о лингвистическом статусе участника: для всех опрошенных русский язык не является родным языком. Анализировался лингвистический путь участника опроса: где он изучал русский язык сам, как оценивает свой уровень владения русским языком, какой имеет официальный статус, позволяющий преподавать русский язык. Основная часть вопросов была направлена на выявление проблем преподавания русского языка на территории страны, проблем межкультурного характера, уровень привлекательности русского языка, факторы, снижающие интерес к его изучению, знакомые опрошенным мероприятия по продвижению русского языка в их стране и их эффективность, актуальность методического сопровождения педагогов зарубежными, российскими партнерами.

Для обработки результатов применялись методы количественного и качественного контент-анализа.

Для статистической обработки данных использовались:

- Описательная статистика (частотный анализ, расчет средних значений) для первичного описания данных и выявления основных тенденций.
- Корреляционный анализ (коэффициент r -Спирмена) для выявления взаимосвязей между различными проблемами, оцениваемыми респондентами.
- Сравнительный анализ (критерий U-Манна-Уитни для независимых выборок) для сравнения ответов между группами респондентов из разных стран и разных типов образовательных учреждений с целью выявления национальной и институциональной специфики.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Одним из основных вопросов диагностики был вопрос, посвященный ключевым проблемам преподавания русского языка. Участники опроса имели возможность обозначить несколько наиболее значимых по их мнению. Результаты анализа этой части опроса представлены в таблице 1.

Таблица 1 Выявленные проблемы преподавания русского языка

Проблема	% от общего числа ответов
Недостаток учебных и методических материалов (учебники, пособия), ориентированных на испаноговорящую аудиторию	73.7%
Нехватка преподавателей русского языка	55.3%
Снижение интереса к русскому языку	36.8%
Недостаток сотрудничества с российскими университетами/экспертами	31.6%
Недостаток возможностей для повышения квалификации преподавателей	28.9%
Недостаток знаний кубинских преподавателей о современной культуре/ценностях России	21.1%
Прочие проблемы (например, нехватка учреждений, языковой барьер)	10.5%

Если проанализировать каждую из этих позиций, с точки зрения необходимости методического сопровождения преподавателя русского языка за рубежом русскими специалистами, можно выявить, что все они напрямую или косвенно связаны с этим процессом. И все их стоит рассматривать с позиций культурологического и деятельностного подхода. Результаты анализа представлены в таблице 2.

Таблица 2 Связь выявленных проблем преподавания русского языка с процессом методического сопровождения

Проблема	Связь с процессом методического сопровождения
Недостаток учебных и методических материалов (учебники, пособия), ориентированных на испаноговорящую аудиторию	Деятельностный подход: разработка таких учебников невозможна без совместной деятельности педагогических сообществ испаноговорящих стран Латинской Америки и педагогического сообщества России. Культурологический подход: необходимо применение культурологического подхода, чтобы ориентировать учебники на испаноговорящую аудиторию, выявить в русском языке и культуре схожие черты с культурой изучаемых стран.
Нехватка преподавателей русского языка	Деятельностный подход: с учетом отсутствия системной подготовки учителей русского языка в изучаемых странах на данный момент, необходима организация совместной деятельности по организации этого процесса, в том числе по реализации совместных образовательных программ с российскими вузами. Культурологический подход: необходимо учесть особенности национальных систем образования изучаемых стран, исторический контекст взаимодействия этих стран с СССР и Россией, организовать формирование учебных планов с позиций особенностей преподавания русского языка на современном этапе.
Снижение интереса к русскому языку	Деятельностный подход: необходима реализация совместной деятельности по продвижению русского языка на государственном уровне, в том числе через совместную реализацию специальных программ, гарантирующих профессиональное развитие изучающего русский язык. Культурологический подход: необходимо изучение национальных ценностных аспектов, которые могут играть решающую роль при выборе изучения русского языка как иностранного.
Недостаток сотрудничества с российскими университетами/экспертами	Деятельностный подход: необходимо организовать совместную деятельность университетов и экспертов стран Латинской Америки и России по изучению и научному осмыслению современных методов преподавания русского языка. Культурологический подход: на различных уровнях необходимо обеспечение культурного обмена.
Недостаток возможностей для повышения квалификации преподавателей	Деятельностный подход: необходимо обеспечить реализацию программ повышения квалификации преподавателей русского языка изучаемых стран, в том на территории Российской Федерации. Культурологический подход: курсы повышения квалификации обязательно должны включать знания о современной культуре и ценностях России.
Недостаток знаний кубинских преподавателей о современной культуре/ценностях России	

Прочие проблемы (например, нехватка учреждений, языковой барьер)	<p>Деятельностный подход: совместная разработка и реализация программы изучения и преодоления прочих проблем.</p> <p>Культурологический подход: реализация этих проблем с учетом культурных особенностей стран Латинской Америки и России.</p>
--	--

Таким образом, каждая из обозначенных проблем соотносится с понятием методического сопровождения, а их решение предполагает выстраивание системы этой деятельности на основе культурологического подхода.

Следующий аспект, изученный в рамках опроса, – это проблемы методического характера. Важно, что все они связаны с формированием лингвокультурологической компетенцией учителя русского языка как иностранного. В качестве наиболее острых проблем выявлены следующие:

- адаптация российских учебников к региональным условиям;
- внедрение русских фразеологизмов и пословиц;
- сравнение культур России и изучаемых стран;
- создание упражнений с местным контекстом;
- объяснение ценностей русской литературы;
- знакомство с современными российскими традициями;
- обучение межкультурной коммуникации;
- подбор учебных текстов с региональными особенностями.

Решение этих проблем предполагает совместную деятельность зарубежных и российских педагогов в формате методического сопровождения. В качестве решающего фактора при выборе русского языка как иностранного для изучения опрошенные также обозначают культуру русского народа. В качестве мероприятий и проектов, которые могли бы повысить мотивацию к изучению русского языка опрошенные называют фестивали русской культуры, совместные образовательные программы с российскими вузами, образовательные семинары и курсы повышения квалификации с российскими специалистами.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Проведенное исследование позволяет комплексно проанализировать ключевые проблемы преподавания русского языка как иностранного в странах Латинской Америки (Куба, Венесуэла, Никарагуа) и предложить пути их решения через создание системы методического сопровождения. Полученные результаты требуют глубокого осмысления в контексте современных научных представлений о лингводидактике и межкультурной коммуникации.

Выявленный острый дефицит учебно-методических материалов (73,7% ответов), адаптированных для испаноговорящей аудитории, согласуется с данными исследований [3; 11], которые также отмечают отсутствие современных учебников по русской литературе для стран региона. Однако наше исследование дополняет эти выводы, демонстрируя, что проблема носит системный характер и распространяется на все аспекты учебно-методического обеспечения. Мы согласны с авторами [8; 21], что организационно-методическая поддержка является критически важной для успешного изучения языка вне естественной языковой среды, однако полученные данные позволяют конкретизировать это положение применительно к латиноамериканскому контексту.

Обнаруженная нехватка квалифицированных преподавателей (55,3%) перекликается с выводами международных исследований о проблемах профессионального развития педагогов [20; 23]. Однако особенностью латиноамериканского региона является то, что эта проблема усугубляется недостатком системной подготовки учителей-русистов на местном уровне. Полученные нами данные согласуются с мнением авторов [2; 19] о необходимости создания непрерывной системы методического сопровождения, но расширяют это представление, предлагая конкретные механизмы ее реализации через совместную деятельность российских и латиноамериканских специалистов.

Выявленные методические проблемы, связанные с формированием лингвокультурологической компетенции (адаптация учебников, внедрение фразеологизмов, сравнение культур и др.), полностью соответствуют теоретическим положениям культурологического подхода [1]. Мы разделяем позицию авторов [15] о том, что культурологическая компетенция является важнейшим фактором профессионального развития преподавателя иностранного языка. Однако наше исследование вносит дополнительный аспект, показывая, что формирование этой компетенции требует не пассивного усвоения знаний, а активной совместной деятельности в рамках межкультурного диалога.

Предложенное понимание методического сопровождения как процесса совместной деятельности согласуется с концепцией Д.Ю. Гужели [2], но дополняет ее конкретными практическими механизмами реализации. Полученные нами данные подтверждают актуальность деятельностного подхода, однако расширяют его применение за счет интеграции с культурологическим подходом, что позволяет одновременно решать как методические, так и межкультурные проблемы.

Обнаруженная связь между снижением интереса к русскому языку (36,8%) и недостатком знаний о современной российской культуре (21,1%) полностью соответствует теоретическим представлениям о мотивации при изучении иностранных языков [12]. Однако наше исследование конкретизирует эти положения, показывая, что повышение мотивации требует не просто передачи информации о культуре, а организации глубокого межкультурного диалога.

В отличие от исследований, сосредоточенных преимущественно на лингвистических аспектах преподавания [3; 9], наша работа демонстрирует необходимость комплексного подхода, интегрирующего лингвистические, методические и культурологические компоненты. Это особенно важно в условиях латиноамериканского региона, где культурная дистанция требует специальных усилий по межкультурной адаптации учебного процесса.

Полученные результаты позволяют утверждать, что решение выявленных проблем требует не отдельных разрозненных мероприятий, а создания целостной системы непрерывного методического сопровождения, основанной на интеграции культурологического и деятельностного подходов.

ВЫВОДЫ

1. Подтверждена стратегическая значимость продвижения русского языка как инструмента «мягкой силы» и гуманитарного сотрудничества России со странами Латинской Америки, однако существующая система преподавания в регионе требует целенаправленной поддержки для достижения устойчивости.
2. Выявлен комплекс взаимосвязанных проблем, ключевыми из которых являются:
 - острый дефицит современных учебно-методических материалов, адаптированных для испаноговорящей аудитории;
 - нехватка квалифицированных преподавательских кадров и недостаточность возможностей для их непрерывного профессионального развития.
3. Установлена необходимость создания системы непрерывного методического сопровождения, понимаемого как процесс совместной деятельности и межкультурного диалога между российскими и латиноамериканскими профессиональными сообществами.
4. Определены методологические основы для решения проблем: культурологический подход (для преодоления межкультурных барьеров и повышения мотивации) и деятельностный подход (подразумевающий соавторство в создании ресурсов, совместные образовательные программы и курсы повышения квалификации).
5. Разработана основа для практической реализации модели межкультурной интеграции, где методическое сопровождение является центральным компонентом, позволяющим перейти от разовых мероприятий к построению устойчивой и саморазвивающейся системы распространения русского языка в регионе.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Исследование выполняется по проекту «Разработка модели межкультурной интеграции и адаптации русского языка как иностранного в странах Латинской Америки (Республика Куба, Боливарианская Республика Венесуэла, Республика Никарагуа)», который реализуется при финансовой поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках государственного задания (соглашение Министерства просвещения Российской Федерации и ФГБОУ ВО «Глазовский государственный инженерно-педагогический университет имени В. Г. Короленко» № 073-03-2025-043 от 15.01.2025 регистрационный № НИОКТР 1024022700598-6-5.3.1.

ЛИТЕРАТУРА

1. Global Citizenship Education: Topics and Learning Objectives. Paris: UNESCO, 2016. 75 p. ED-2016/WS/33. URL: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000243316> (дата обращения: 11.09.2025).
2. Дериглазова Л. В., Погорельская А. М. Целеполагание экспорта высшего образования Российской Федерации: константы и переменные // Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика. 2024. № 4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tselepolaganie-eksporta-vysshego-obrazovaniya-rossiyskoj-federatsii-konstanty-i-peremennye> (дата обращения: 10.08.2025).
3. Погорельская А. М., Дериглазова Л. В. Экспорт российского высшего образования как услуги: инструменты и текущие результаты // Высшее образование в России. 2024. № 10. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/eksport-rossiyskogo-vysshego-obrazovaniya-kak-uslugi-instrumenty-i-tekuschie-rezultaty> (дата обращения: 10.08.2025).
4. Оболенская Ю. Л. Школа иберо-романистики в Московском университете: история формирования и современное состояние // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. 2024. № 6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/shkola-ibero-romanistiki-v-moskovskom-universitete-istoriya-formirovaniya-i-sovremennoe-sostoyanie> (дата обращения: 10.08.2025).
5. Ермольева Е. Г. Высшая школа Латинской Америки в орбите международной студенческой мобильности // Высшее образование в России. 2023. № 12. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vyssshaya-shkola-latinskoj-ameriki-v-orbite-mezhdunarodnoy-studencheskoj-mobilnosti> (дата обращения: 21.08.2025).
6. Хейфец Б. А. Геополитический регионализм и новая регионализация мировой экономики // Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика. 2024. № 4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/geopoliticheskiy-regionalizm-i-novaya-regionalizatsiya-mirovoy-ekonomiki> (дата обращения: 13.08.2025).
7. Пожаров И. А. Внешнеполитическая деятельность Федерального Собрания Российской Федерации в контексте латиноамериканских региональных объединений // Международное сотрудничество евразийских государств: политика, экономика, право. 2025. № 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vneshnepoliticheskaya-deyatelnost-federalnogo-sobraniya-rossiyskoj-federatsii-v-kontekste-latinoamerikanskih-regionalnyh-obedineniy> (дата обращения: 13.08.2025).
8. Должикова А. В., Массарова А. Р., Холина В. Н. Социально-экономическое развитие региона как фактор успешности политики «Мягкой силы» (на примере продвижения русского языка и образования на русском в Латинской Америке) // Вестник РУДН. Серия: Экономика. 2016. № 2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-regiona-kak-faktor-uspeshnosti-politiki-myagkoj-sily-na-primere-prodvizheniya-russkogo-yazykai> (дата обращения: 11.06.2025).
9. Образование с русскоязычным компонентом за рубежом: состояние и возможности для развития: коллективная монография / под ред. А. В. Коротышева, Н. В. Бруновой, Ю. А. Горячева, Е. А. Омельченко, А. А. Шевцовой. Москва: Этносфера, 2024. 636 с.
10. Гусман Т. Р., Соколова Л. В. Национально ориентированный мультимедийный образовательный ресурс для испаноязычных студентов «русская литература в мировом образовательном процессе (на испанском и на русском языках)» // Русское слово в многоязычном мире: материалы XIV Конгресса МАПРЯЛ (г. Нур-Султан, Казахстан, 29 апреля — 3 мая 2019 года) / ред. кол.: Н. А. Боженкова, С. В. Вяткина, Н. И. Клушина и др. СПб.: МАПРЯЛ, 2019. С. 996–999.
11. Ильина Е. А., Хрисанова Е. Г., Данилова Е. А., Никитина А. В., Ильина С. В. Анализ и оценка эффективности организационного и методического сопровождения образовательной деятельности на русском языке в системе образования Шри-Ланки // Science for Education Today. 2024. Т. 14. № 6. С. 258–275. <https://doi.org/10.15293/2658-6762.2406.11>
12. Huo W., Wang X. Understanding the influencing factors of foreign language teachers' work engagement: A meta-analytic structural equation model // Heliyon. 2024. Vol. 10. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e34272>
13. Lu J., Chen J., Li Z., Li X. A systematic review of teacher resilience: A perspective of the job demands and resources model // Teaching and Teacher Education. 2024. Vol. 151. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2024.104742>

14. Liang M. Self-directed lifelong learning of university English teachers in the information age: An empirical review // *Social Sciences & Humanities Open*. 2025. Vol. 11. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101640>
15. Aljabr F. S., Al-Ahdal A. A. M. H. Ethical and pedagogical implications of AI in language education: An empirical study at Ha'il University // *Acta Psychologica*. 2024. Vol. 251. <https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2024.104605>
16. Pikhart M., Al-Obaydi L. H. Reporting the potential risk of using AI in higher Education: Subjective perspectives of educators // *Computers in Human Behavior Reports*. 2025. Vol. 18. <https://doi.org/10.1016/j.chbr.2025.100693>
17. Muhammad Zaim, Arsyad S., Waluyo B., Ardi H., Al Hafizh M., Zakiyah M., Syafitri W., Nusi A., Hardiah M. AI-powered EFL pedagogy: Integrating generative AI into university teaching preparation through UTAUT and activity theory // *Computers and Education: Artificial Intelligence*. 2024. Vol. 7. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2024.100335>
18. Гужеля Д. Ю. Методическое сопровождение преподавания русского языка в странах Латинской Америки: сущность, признаки, основные направления // *Электронный научно-образовательный вестник «Здоровье и образование в XXI веке»*. 2018. Т. 20. № 10. С. 4–11. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=36387430> (дата обращения: 12.08.2025).
19. Literacy Rates Continue to Rise from One Generation to the Next // *The UNESCO Institute for Statistics*. 2017. FS № 45. P. 4. URL: https://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs45-literacy-rates-continue-rise-generation-to-next-en-2017_0.pdf
20. Suárez-Fernández D., Peralta M.-J., Leiva-Mederos A.-A., Piedra-Salomon Y., Montero-O'farrill J.-L., Taboada-Aguilar R., Caballero-Feria D., Navarro M.-A. Research Information System for scientific evaluation in Cuban universities: Guidelines for its implementation // *Procedia Computer Science*. 2024. Vol. 249. P. 94–103. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.11.053>
21. Moreira-Choez J. S., Lamus de Rodríguez T. M., Lapo-Palacios M. Á., Campuzano-Rodríguez S. M., Guevara-Sandoya J. A., Acosta de Mavárez A. Social impact of emotional education in the development of socioemotional competences of university teachers // *Societal Impacts*. 2024. Vol. 4. <https://doi.org/10.1016/j.socimp.2024.100080>
22. Tregón-Martín N., Valero Valero M., Flores Buils R., Caballer Miedes A. Educational guidance for functional visual diversity in Nicaragua. Design and evaluation of a teacher-training program // *Evaluation and Program Planning*. 2021. Vol. 88. <https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2021.101948>
23. Chia Wei Tang Enhancing teachers' creative teaching through transformational leadership within a diverse workplace: the role of principals' cross-cultural competence, and teachers' task independence and promotion focus // *International Journal of Educational Management*. 2025. Vol. 39. <https://doi.org/10.1108/IJEM-10-2024-0612>
24. Си Чжэньсинь Перспективы совершенствования процесса подготовки преподавателей русского языка в вузах Китая на основе современных дидактических подходов // *Kant*. 2023. № 1 (46). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-sovershenstvovaniya-protssessa-podgotovki-prepodavateley-russkogo-yazyka-v-vuzah-kitaya-na-osnove-sovremennykh-podkhodov> (дата обращения: 10.08.2025).
25. Mai Phuc Thinh Adapting teaching practices and enhancing intercultural competence: student teachers' experiences in an international exchange program // *Journal for Multicultural Education*. 2025. Vol. 19. <https://doi.org/10.1108/JME-06-2024-0077>
26. Lu X., Habil H. Worlds beyond, self within: A systematic review of the effects of study abroad programs for teachers on their intercultural communication competence // *International Journal of Educational Research*. 2025. Vol. 131. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2025.102610>
27. Бакулина С. Ю., Бондарева В. В., Позднякова О. К. Этноориентированная модель подготовки учителя русского языка как иностранного для образовательных организаций объединённой республики Танзания в системе российского непрерывного педагогического образования // *Современное научное видение*. 2024. № 4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/etnoorientirovannaya-model-podgotovki-uchitelya-russkogo-yazyka-kak-inostrannogo-dlya-obrazovatelnyh-organizatsiy-obedinyonnoy> (дата обращения: 12.08.2025).
28. Самосенкова Т. В., Шаповалова А. Э. Коммуникативная и лингвокультурологическая компетенции // *Московский педагогический журнал*. 2023. № 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kommunikativnaya-i-lingvokulturologicheskaya-kompetentsii> (дата обращения: 10.08.2025).
29. Уразаева Н. Р., Комисарова Л. С. Культурологический аспект обучения студентов иностранному языку на основе видеоблогов // *Человек и культура*. 2024. № 4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kulturologicheskij-aspekt-obucheniya-studentov-inostrannomu-yazyku-na-osnove-videoblogov> (дата обращения: 13.08.2025).
30. Зайцева О. А., Терских М. В. Дидактический потенциал новостных видеосюжетов на занятиях по русскому языку как иностранному // *Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики*. 2023. № 2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/didakticheskij-potentsial-novostnyh-videosyuzhetov-na-zanyatiyah-po-russkomu-yazyku-kak-inostrannomu> (дата обращения: 13.08.2025).
31. Медведева Н. В. Работа с текстами этнокультурологической направленности в процессе подготовки билингвального учителя русского языка // *Art Logos*. 2023. № 3 (24). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rabota-s-tekstami-etnokulturologicheskoy-napravlennosti-v-protssesse-podgotovki-bilingvalnogo-uchitelya-russkogo-yazyka> (дата обращения: 10.08.2025).

REFERENCES

1. Global Citizenship Education: Topics and Learning Objectives. Paris: UNESCO, 2016. 75 p. ED-2016/WS/33. Available at: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000243316> (accessed 11 September 2025).
2. Deriglazova L. V., Pogorelskaya A. M. Goal-setting for the export of higher education of the Russian Federation: constants and variables. *International Organisations Research Journal*, 2024, no. 4. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/tselepolaganie-eksporta-vysshego-obrazovaniya-rossiyskoy-federatsii-konstanty-i-peremennye> (accessed 10 August 2025). (In Russ.)
3. Pogorelskaya A. M., Deriglazova L. V. Export of Russian higher education as a service: tools and current results. *Higher Education in Russia*, 2024, no. 10. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/eksport-rossiyskogo-vysshego-obrazovaniya-kak-uslugi-instrumenty-i-tekuschie-rezultaty> (accessed 10 August 2025). (In Russ.)
4. Obolenskaya Yu. L. School of Ibero-Romanistics at Moscow University: history of formation and current state. *Lomonosov Philology Journal*, 2024, no. 6. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/shkola-ibero-romanistiki-v-moskovskom-universitete-istoriya-formirovaniya-i-sovremennoe-sostoyanie> (accessed 10 August 2025). (In Russ.)
5. Ermolyeva E. G. Higher education in Latin America in the orbit of international student mobility. *Higher Education in Russia*, 2023, no. 12. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/vysshaya-shkola-latinskoy-ameriki-v-orbite-mezhdunarodnoy-studencheskoy-mobilnosti> (accessed 21 August 2025). (In Russ.)
6. Kheifets B. A. Geopolitical regionalism and new regionalization of the world economy. *International Organisations Research Journal*, 2024, no. 4. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/geopoliticheskiy-regionalizm-i-novaya-regionalizatsiya-mirovoy-ekonomiki> (accessed 13 August 2025). (In Russ.)
7. Pozharov I. A. Foreign policy activities of the Federal Assembly of the Russian Federation in the context of Latin American regional associations. *International cooperation Eurasian states: politics, economics, law*, 2025, no. 1. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/vneshnepoliticheskaya-deyatelnost-federalnogo-sobraniya-rossiyskoy-federatsii-v-kontekste-latinoamerikanskih-regionalnyh-obedineniy> (accessed 13 August 2025). (In Russ.)
8. Dolzhikova A. V., Massarova A. R., Kholina V. N. Socio-economic development of the region as a factor in the success of the "Soft Power" policy (on the example of the promotion of the Russian language and education in Russian in Latin America). *RUDN Journal of Economics*, 2016, no. 2. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitiye-regiona-kak-faktor-uspeshnosti-politiki-myagkoy-sily-na-primere-prodvizheniya-russkogo-yazykai> (accessed 11 June 2025). (In Russ.)
9. Korotyshev A. V., Brunova N. V., Goryachev Yu. A., Omelchenko E. A., Shevtsova A. A. Education with a Russian-speaking component abroad: state and opportunities for development: collective monograph. Moscow, Etnosfera Publ., 2024. 636 p. (In Russ.)
10. Guzman T. R., Sokolova L. V. Nationally oriented multimedia educational resource for Spanish-speaking students "Russian literature in the world educational process (in Spanish and Russian)". *Russian word in a multilingual world: materials of the XIV MAPRYAL Congress (Nur-Sultan, Kazakhstan, April 29 - May 3, 2019)*. Saint Petersburg, MAPRYAL Publ., 2019, pp. 996-999. (In Russ.)
11. Ilina E. A., Khrisanova E. G., Danilova E. A., Nikitina A. V., Ilina S. V. Analysis and evaluation of the effectiveness of organizational and methodological support of educational activities in Russian in the education system of Sri Lanka. *Science for Education Today*, 2024, vol. 14, no. 6, pp. 258-275. DOI: 10.15293/2658-6762.2406.11
12. Huo W., Wang X. Understanding the influencing factors of foreign language teachers' work engagement: A meta-analytic structural equation model. *Heliyon*, 2024, vol. 10. DOI: 10.1016/j.heliyon.2024.e34272
13. Lu J., Chen J., Li Z., Li X. A systematic review of teacher resilience: A perspective of the job demands and resources model. *Teaching and Teacher Education*, 2024, vol. 151. DOI: 10.1016/j.tate.2024.104742
14. Liang M. Self-directed lifelong learning of university English teachers in the information age: An empirical review. *Social Sciences & Humanities Open*, 2025, vol. 11. DOI: 10.1016/j.ssaho.2025.101640
15. Aljabr F. S., Al-Ahdal A. A. M. H. Ethical and pedagogical implications of AI in language education: An empirical study at Ha'il University. *Acta Psychologica*, 2024, vol. 251. DOI: 10.1016/j.actpsy.2024.104605
16. Pikhart M., Al-Obaydi L. H. Reporting the potential risk of using AI in higher Education: Subjective perspectives of educators. *Computers in Human Behavior Reports*, 2025, vol. 18. DOI: 10.1016/j.chbr.2025.100693
17. Muhammad Zaim, Arsyad S., Waluyo B., Ardi H., Al Hafizh M., Zakiyah M., Syafitri W., Nusi A., Hardiah M. AI-powered EFL pedagogy: Integrating generative AI into university teaching preparation through UTAUT and activity theory. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 2024, vol. 7. DOI: 10.1016/j.caeai.2024.100335
18. Guzhelya D. Yu. Methodological support for teaching Russian in Latin American countries: essence, features, main directions. *Educational bulletin «Consciousness»*, 2018, vol. 20, no. 10, pp. 4-11. Available at: <https://elibrary.ru/item.asp?id=36387430> (accessed 12 August 2025). (In Russ.)
19. Literacy Rates Continue to Rise from One Generation to the Next. The UNESCO Institute for Statistics, 2017, FS no. 45, p. 4. Available at: https://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs45-literacy-rates-continue-rise-generation-to-next-en-2017_0.pdf

20. Suárez-Fernández D., Peralta M.-J., Leiva-Mederos A.-A., Piedra-Salomon Y., Montero-O'farrill J.-L., Taboada-Aguilar R., Caballero-Feria D., Navarro M.-A. Research Information System for scientific evaluation in Cuban universities: Guidelines for its implementation. *Procedia Computer Science*, 2024, vol. 249, pp. 94-103. DOI: 10.1016/j.procs.2024.11.053
21. Moreira-Choez J. S., Lamus de Rodríguez T. M., Lapo-Palacios M. Á., Campuzano-Rodríguez S. M., Guevara-Sandoya J. A., Acosta de Mavárez A. Social impact of emotional education in the development of socioemotional competences of university teachers. *Societal Impacts*, 2024, vol. 4. DOI: 10.1016/j.socimp.2024.100080
22. Tregón-Martín N., Valero Valero M., Flores Buils R., Caballer Miedes A. Educational guidance for functional visual diversity in Nicaragua. Design and evaluation of a teacher-training program. *Evaluation and Program Planning*, 2021, vol. 88. DOI: 10.1016/j.evalprogplan.2021.101948
23. Chia Wei Tang Enhancing teachers' creative teaching through transformational leadership within a diverse workplace: the role of principals' cross-cultural competence, and teachers' task independence and promotion focus. *International Journal of Educational Management*, 2025, vol. 39. DOI: 10.1108/IJEM-10-2024-0612
24. Si Zhenxin Prospects for improving the process of training Russian language teachers in Chinese universities based on modern didactic approaches. *Kant*, 2023, no. 1 (46). Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-sovershenstvovaniya-protsesta-podgotovki-prepodavateley-russkogo-yazyka-v-vuzah-kitaya-na-osnove-sovremennyh> (accessed 10 August 2025). (In Russ.)
25. Mai Phuc Thinh Adapting teaching practices and enhancing intercultural competence: student teachers' experiences in an international exchange program. *Journal for Multicultural Education*, 2025, vol. 19. DOI: 10.1108/JME-06-2024-0077
26. Lu X., Habil H. Worlds beyond, self within: A systematic review of the effects of study abroad programs for teachers on their intercultural communication competence. *International Journal of Educational Research*, 2025, vol. 131. DOI: 10.1016/j.ijer.2025.102610
27. Bakulina S. Yu., Bondareva V. V., Pozdnyakova O. K. Ethno-oriented model of training teachers of Russian as a foreign language for educational institutions of the United Republic of Tanzania in the system of Russian continuous pedagogical education. *Modern scientific vision*, 2024, no. 4. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/etnoorientirovannaya-model-podgotovki-uchitelya-russkogo-yazyka-kak-inostrannogo-dlya-obrazovatelnyh-organizatsiy-obedinyonnoy> (accessed 12 August 2025). (In Russ.)
28. Samosenkova T. V., Shapovalova A. E. Communicative and linguoculturological competences. *Moscow Pedagogical Journal*, 2023, no. 3. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/kommunikativnaya-i-lingvokulturologicheskaya-kompetentsii> (accessed 10 August 2025). (In Russ.)
29. Urazaeva N. R., Komissarova L. S. Culturological aspect of teaching students a foreign language based on video blogs. *Man and Culture*, 2024, no. 4. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/kulturologicheskij-aspekt-obucheniya-studentov-inostrannomu-yazyku-na-osnove-videoblogov> (accessed 13 August 2025). (In Russ.)
30. Zaitseva O. A., Terskikh M. V. Didactic potential of news video stories in classes on Russian as a foreign language. *Current issues in philology and pedagogical linguistics*, 2023, no. 2. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/didakticheskiy-potentsial-novostnyh-videosyuzhetov-na-zanyatiyah-po-russkomu-yazyku-kak-inostrannomu> (accessed 13 August 2025). (In Russ.)
31. Medvedeva N. V. Working with texts of ethnocultural orientation in the process of training a bilingual teacher of the Russian language. *Art Logos*, 2023, no. 3 (24). Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/rabota-s-tekstami-etnokulturologicheskoy-napravlenosti-v-protseste-podgotovki-bilingvalnogo-uchitelya-russkogo-yazyka> (accessed 10 August 2025). (In Russ.)

Автор**Голубева Ирина Александровна**

(Россия, г. Глазов)

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и психологии

ФГБОУ ВО «Глазовский государственный инженерно-педагогический университет имени В.Г. Короленко»

E-mail: uvsrgolubevaia@gmail.com

ORCID ID: 0000-0001-5536-5523

Author**Irina A. Golubeva**

(Russia, Glazov)

Cand. Sci. (Educ.), Associate Professor, Department of Pedagogy and Psychology

Glazov State Engineering and Pedagogical University named after V.G. Korolenko

Email: uvsrgolubevaia@gmail.com

ORCID ID: 0000-0001-5536-5523

Вклад автора**Голубева И. А.:** концептуализация, методология, формальный анализ, проведение исследования, создание рукописи и её редактирование**Author contribution****Irina A. Golubeva:** Conceptualization, Methodology, Formal analysis, Investigation, Writing - Review & Editing

© Голубева И. А., 2026

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов

© Irina A. Golubeva, 2026

The author declared no conflicts of interest